

УДК 541-67;863

FİZIKANIN TƏDRİSİNDƏ İKT-nin TƏTBİQİ TƏCRÜBƏSİ

HƏSƏNOV OKTAY MAYIL OĞLU

dosent, fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

Annotasiya: *Kompüter texnikasının sürətlə inkişafı və onun funksional imkanlarının genişlənməsi tədris prosesinin bütün mərhələlərində kompüterlərdən geniş istifadə etməyə imkan verir. Fizikanın tədrisində kompüterlərin tətbiqi böyük imkanlar yaradır. Tədris prosesində kompüterlərin tətbiqinin effektivliyi bir çox amillərdən asılıdır: kompüter modelindən, istifadə olunan tədris proqramlarının keyfiyyətindən və müəllimin tətbiq etdiyi tədris metodikasından.*

Açar sözlər: *kompüter texnikası, fizikanın tədrisi, internet, İKT, kompüter eksperimenti.*

Fizikanın tədrisində kompüterlərdən istifadə onun tədris metodikasını həm təlimin səmərəliliyinin artırılması, həm də müəllimin işinin yüngülləşdirilməsi istiqamətində dəyişir. Tədris prosesinin müxtəlif mərhələlərində kompüter texnologiyalarından istifadə imkanlarını göstərək.

1. Yeni materialın izahı

Yeni materialın izahı zamanı İKT-dən aşağıdakı hallarda istifadə edilir:

- Daşıyıcılarda yazılmış və ya <http://schoolcollection> saytıdan onlayn rejimdə təqdim olunan eksperimentlərin nümayişi üçün.

Fizika eksperimental elmdir və o, adətən nümayiş etdirilən eksperimentlərlə birlikdə tədris olunur. Bu üsul aşağıdakı hallarda xüsusilə zəruri olur:

- fizika laboratoriyasında bu hadisəni göstərmək üçün lazım olan avadanlıq olmadıqda;
- hadisəni nümayiş zamanı tədqiq etmək lazım gəldikdə.

Kompüter eksperimenti hadisənin daxili mexanizmini görməyə imkan verir (diffuziya, Broun hərəkəti, qazın təzyiqinin molekulların konsentrasiyasından və temperaturdan asılılığı və s.), eksperimentin ilkin parametrlərini dəyişdirərək onu təkrar etməyə şərait yaradır ki, bu da real nümayiş eksperimentində çox vaxt mümkün olmur. Eyni hadisəni bir neçə dəfə müşahidə etmək olar, çünki eksperiment yazısını təkrar-təkrar göstərmək mümkündür. Hər dəfə şagirdlərin diqqəti hadisənin müxtəlif parametrlərinə yönəldilir, əsas məqamlar seçilir, ikinci dərəcəli amillər kənarlaşdırılır və qanunauyğunluqlar müəyyən edilir.

Bütün dəyişiklikləri qeyd etməklə (məsələn, əvvəlcə bir parametrin dəyişməsinə diqqət yetirərək, növbəti baxışda digər parametərə diqqət yetirməklə və s.) kompüter eksperimenti fizika kursunun “eksperimental” hissəsini tamamlayır və dərslərin effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bu modellərlə işləmək şagirdlər üçün geniş idrak imkanları açır.

Hadisələrin başvermə mexanizmini göstərmək üçün kompüter eksperiment modellərindən istifadə etmək olar (qaz təzyiqi, maddənin müxtəlif aqrekat hallarında molekulların yerləşməsi, diffuziya, Broun hərəkəti və s.). Bu üsul eksperimentin şərtlərini dəyişdirərək hadisəni tədqiq etməyə kömək edir. Kompüter modellərində tez-tez eyni zamanda qurulan qrafiklər və proseslərin izahı verilir. Bu isə tədris materialını daha tez və keyfiyyətli izah etməyə, təlimin əyaniliyini və əlçatanlığını artırmağa imkan verir.

Hadisələri həm animasiya, həm də diskret rejimdə dəfələrlə nümayiş etdirmək mümkündür. Öyrənilən hadisələr eyni vaxtda qurulan qrafiklərlə birlikdə izlənilə bilər. Bu cür modellər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki şagirdlər adətən qrafiklərin qurulması və oxunmasında çətinlik çəkirlər. Proqram vasitəsilə hadisəni yaradan amillərin parametrlərini dəyişmək mümkündür ki, bu da eksperimentlərin gedişini müxtəlif tərəflərdən nümayiş etdirməyə və şagirdlərin mövzunu daha dərindən mənimsəməsinə kömək edir.

Sxemlərin, şəkillərin, fizik alimlərin fotosəkillərinin, cihaz və qurğuların şəkillərinin nümayişi üçün. Bəzən dərslərdə olan şəkillər də istifadə edilə bilər ki, onların birgə təhlili aparılsın və fiziki cihazların müxtəlif hissələrinin təyinatı izah edilsin.

Dərs üçün təqdimatlardan istifadə etmək üçün. Təqdimat aşağıdakı imkanları yaradır:

- təqdim olunan materialın məntiqini qorumaq (faktiki olaraq dərslin plan-konsepti rolunu oynayı);

- dərslərdəki şəkil, sxem və cədvəlləri təkrarlayaraq bütün siniflə birlikdə frontal iş aparmaq.

2. Məsələlərin həlli

Keyfiyyət məsələlərinin həlli zamanı fiziki eksperimentlərin konstruktordan istifadə etmək faydalıdır. Kompüter modelləşdirilməsi fiziki hadisələrin və eksperimentlərin əyani dinamik təsvirlərini əldə etməyə, real müşahidə zamanı nəzərdən qaça bilən incə detallarını göstərməyə imkan verir.

Modellərdən istifadə zamanı kompüter təbiətdə real olmayan hadisəni deyil, onun sadələşdirilmiş modelini vizuallaşdırmağa unikal imkan yaradır. Bu zaman əlavə amilləri mərhələli şəkildə daxil edərək modeli tədricən mürəkkəbləşdirmək və onu real fiziki hadisəyə yaxınlaşdırmaq mümkündür.

Bundan əlavə, kompüter modelləşdirilməsi hadisələrin zaman miqyasını dəyişməyə və real fiziki eksperimentlərdə həyata keçirilməsi mümkün olmayan vəziyyətləri modelləşdirməyə imkan verir.

Kəmiyyət məsələlərinin həlli zamanı bir neçə məsələnin nəticəsi təhlil edildikdən sonra (məsələn, uçuş məsafəsinin atma bucağından asılılığı, izobar və izoxorun meyl bucağı, şüanın paralel səthli şəffaf lövhədən keçərkən sapması və s.) kompüter modelində eksperimentin şərtlərini dəyişdirərək əvvəl əldə olunan nəticələrin təsdiqini müşahidə etmək mümkündür.

İnteraktiv modellərin əksəriyyətində ilkin parametrlərin və eksperiment şərtlərinin geniş diapazonda dəyişdirilməsi, zaman miqyasının tənzimlənməsi və real eksperimentlərdə mümkün olmayan vəziyyətlərin modelləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

Kompüter modellərinin dərslərdə istifadə metodikası elə qurulmalıdır ki, o yalnız maraqlı forma deyil, həm də maksimum tədris effekti versin. Bundan əlavə, müəllim dərslərdə kompüterdən istifadə zamanı sanitar-profilaktik tələblərə riayət etməlidir. Buna görə də müəllim əvvəlcədən seçilmiş kompüter modeli ilə iş planını hazırlamalı, modelin funksional imkanlarına uyğun suallar və tapşırıqlar formalaşdırmalıdır.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Həsənov O.M., Ədgəzəlova X.A., Hüseynov D.İ. “Orta məktəbdə fizika üzrə kompüter texnologiyalarının müxtəlifliyi” // Beynəlxalq elmi-praktik jurnal *ENDLESS LIGHT in SCIENCE*, 17 dekabr 2022, Almatı, Qazaxıstan, s. 3–5.
2. Həsənov O.M., Ədgəzəlova X.A., Hüseynov D.İ. “Orta məktəbdə fizika üzrə kompüter texnologiyalarının tətbiqinin problemləri və perspektivlərinin tədqiqi” // Beynəlxalq elmi-praktik jurnal *Global Elm və İnnovasiya 2022: Mərkəzi Asiya*, №4(18), dekabr 2022, Almatı, Qazaxıstan, s. 9–11.
3. Həsənov O.M., Ədgəzəlova X.A., Hüseynov D.İ. “Orta məktəbdə fizikanın tədrisində kompüter texnologiyalarının istifadəsinin problemləri və perspektivlərinin tədqiqi” // *Elm və Təhsilin İnkişaf Tendensiyaları*, №87, iyul 2022, Samara, s. 46–49.
4. Həsənov O.M., Ədgəzəlova X.A., Hüseynov D.İ. “Fizikanın tədrisində virtual eksperimentin xüsusiyyətləri” // *İnnovativ elmi tədqiqatlar* jurnalı, №4-1(18), aprel 2022, Ufa.